

SUG'D YOZMA YODGORLIKLARI TARIXIY MANBA SIFATIDA
SOGDIAN WRITTEN MONUMENTS AS A HISTORICAL SOURCE
СОГДИЙСКИЕ ПИСЬМЕННЫЕ ПАМЯТНИКИ КАК
ИСТОРИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК

Mansurov Uktamjon Nosirboevich

Nizomiy nomidagi O'zbekiston Milliy

pedagogika universiteti

Tarix fanlari nomzodi, professor

Tel: +998 90-933-64-76

E-mail: mansurov.u@tdpu.uz

Annotatsiya. Mazkur ilmiy maqolada sug'd yozma yodgorliklarining tarixiy manba sifatida o'rganilishi tarixi, ularning O'zbekistonning o'tmish tarixini o'rganishdagi ahamiyati, mazmuni va mohiyati, Sug'd hujjatlarini siyosiy, ijtimoiy-iqtisodiy va madaniy hayotga qay darajada ta'sir ko'rsatganliging tarixiy manba va adabiyotlar asosida tahlil etilgan. Sug'dcha tarixiy yozma manbalarni o'rganish bo'yicha XX asr davomida olimlar tomonidan bajarilgan ishlarning tarixshunoslik tahlili, Sug'd yozma yodgorliklarining mazmuni, vazifa va maqsadlariga ko'ra tasnifi berilgan.

Kalit so'zlar: *Yozma yodgorlik, tarixiy manba, tahlil, davriy chegaralar, siyosiy munosabat, ijtimoiy hayot, mahalliy hokimlik, tashrif, diplomatik aloqalar.*

Annotation. This scientific article analyzes the history of studying Sogdian written monuments as historical sources, their significance in researching the past history of Uzbekistan, as well as their content and essence. It also examines, based on historical sources and literature, the extent to which Sogdian documents influenced political, socio-economic, and cultural life. Furthermore, a historiographical analysis of the studies conducted by scholars during the 20th century on Sogdian written sources is presented, along with their classification according to content, function, and purpose.

Keywords: *Written monument, historical source, analysis, chronological boundaries, political relations, social life, local governance, visit, diplomatic relations.*

Аннотация. В данной научной статье проанализирована история изучения согдийских письменных памятников, как исторического источника, их значение в исследовании прошлого Узбекистана, а также их содержание и сущность. На основе исторических источников и литературы рассматривается степень влияния согдийских документов на политическую, социально-экономическую и культурную жизнь. Также представлен

историографический анализ работ, выполненных учёными в XX веке по изучению согдийских письменных источников, и дана их классификация по содержанию, функциям и целям.

Ключевые слова: *Письменный памятник, исторический источник, анализ, хронологические границы, политические отношения, социальная жизнь, местная власть, визит, дипломатические связи.*

KIRISH

Tarixni xolisona, ashyoviy dalillar va yozma manbalar asosida o'rganish muhim va murakkab vazifadir. Manbalar uzoq o'tmishdan qolgan, tabiat va jamiyatning ma'lum bosqichidagi kechmishni o'zida aks ettirgan moddiy va ma'naviy yodgorliklardir. Ayniqsa VI-XI asrlar oralig'idagi o'tmish tarixga nazar salsak shunday bosqichlar bo'lganki, ular jamiyat taraqqiyotining hayotiy zaruriyati sifatida amal qilgan. Jamiyatning barcha qatlamlari bu jarayonning rivojidan baravar manfaatdor bo'lgan. Bu o'rtada ilg'or tendensiyalar va reaksiyon qarashlar ziddiyatini harakatlantiruvchi omil sifatida u yoki bu xalq, millat va jamiyatning yalpi rivoji yuzaga keladi. Shuningdek, O'zbekiston tarixining qadimgi davri va ilk o'rta asrlar bosqichiga tegishli ko'plab muammolarni hal qilishda sug'd yozma yodgorliklarining boy va rang-barang ma'lumotlarini to'la jalb etgan holda ulardan xolisona xulosalar chiqarish muhim ahamiyatga ega.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

Ma'lumki, XX asr boshlarida Sug'd va sug'd xalqidan qolgan yozma yodgorliklar kashf etilishi fanda sug'dshunoslik nomi bilan ataluvchi tarixiy, filologik, arxeologik, etnografik va boshqa bir qator sohalarni birlashtiruvchi ilmiy yo'nalishni yuzaga keltirdi. XX asr davomida sug'dshunoslikda samarali tadqiqotlar olib borildi. Bizga qadar faqat yodgorliklardagina yetib kelgan sug'd yozuvi va tili ilmiy ma'noda qiyosiy usul bilan qayta tiklandi. O'nlab, yuzlab katta-kichik sug'd matnlari o'qib izohlandi va ilmiy nashrlar yuzaga keldi. Eng muhimi, ana shu ilmiy nashrlar orqali sug'd yozma yodgorliklari tarixiy manbashunosligi sohasi rivoj topa boshladi. Sug'dcha manbalar turli ilmiy va o'quv adabiyotlariga jalb etila boshlandi. Mazkur ilmiy maqolada vazifalar yozma manbalar asosida alohida o'rganilayotgan mavzu sifatida tahlil etilgan bo'lsa-da, bir qator tarixiy manba va adabiyotlarda mavzuga doir ma'lumotlar keltirilgan va qayd etilgan. Jumladan, В.А.Шишкиннинг «Афрасиаб – сокровищница древней культуры» (1966), В.А.Лившицнинг «Надписи на фресках из Афрасиаба» (1965), В.А.Лившицнинг «Правители Панча» (1979), С.Г.Кляшторный ва В.А.Лившицнинг «Серебряный камень» (1983), Р.Сулейманов, М.Исхаков, Ш.Ташходжаевларнинг «Древний Самарканд» (1981), М.М.Исхаковнинг «Палеографическое исследование согдийских

письменных памятников» (1992) номли асарлари ва тадқиқотларида таҳлил этилаётган масала доирасига оид маълумотлар келтирилган.

Sugʻd mamlakati haqidagi ilk manbalar talqini, sugʻd yozma yodgorliklari asosida qilingan umumlashmalar va nazariy yechimlar, arxeologik manbalarni izohlash va boshqalardagi turli-tumanlik, oʻzaro farqli, baʼzan esa zid fikrlarning koʻpligida koʻzga tashlanadi. Jumladan, Sugʻdning davlat tuzumi masalasi, uning tarkibiy qismlari (Buxoro Sugʻdi, Qashqadaryo Sugʻdi, Samarqand Sugʻdi), ular oʻrtasidagi siyosiy munosabatlar, Sugʻdning ilk oʻrta asrlarda Turk xoqonligi bilan munosabatlari, mahalliy hokimliklarning oʻzaro pogʻonalashgan bordi - keldilar kabilar. Bugungi kunda tarix fani biz oʻrtaga qoʻymoqchi boʻlgan masalalar boʻyicha koʻp miqdordagi noyob sugʻd yozma manbalari majmuiga ega. Ular sugʻd tilida yaratilgan koʻplab hujjatlar, yozishmalar, axloqiy-falsafiy risolalar, siyosiy, diplomatik, huquqiy, xoʻjalik hujjatlari kabilardir. Masalan VI-XI asrlar sugʻd yozma yodgorliklariga nazar tashlasak quyidagilarga guvoh boʻlamiz. Bu davrda Sugʻd yozuvi taraqqiyotida va uning ijtimoiy vazifalari doirasining kengayishini koʻrish mumkin. Ayni shu davrdan hozirga qadar eng koʻp miqdorda yozma yodgorliklar yetib kelgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur ilmiy maqolada vazifalarni yozma manbalar asosida tarixiy-qiyosiy tahlil va davrlashtirish, tarixiylik, xolislik, maʼlumotlarni tizimlashtirish kabi tamoyil hamda usullardan foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Sugʻd yozma yodgorliklarining katta guruhi Sharqiy Turkistonda VI-VII asrlardan boshlab u yerda savdo ishlari bilan shugʻullangan sugʻdlar orasida buddaviy, suryoniy, moniy jamoalari ehtiyoji uchun yaratilgan axloqiy-falsafiy, diniy asarlardan iborat. Ular madaniy va maʼnaviy hayot tarixini oʻrganishda muhim manbalardir. VI-VII asrlarda sugʻd yozuvi oʻzining ilk va oʻrta taraqqiyot bosqichlarini bosib oʻtib, lapidar va yarim kursiv shakllaridan tez yozuv – kursiv, yugurik shakllariga oʻta boshlagan. Yozuvning hayot jarayonidagi dastlabki maʼmuriy, xoʻjalik va turmush zaruratlaridan kengroq maʼnaviy vazifalari vujudga keldi. Yozuv qoʻllanish zaruratining doirasi sertarmoq holga kirdi. Shu bilan birga sugʻd yozuvining ishlatilishi maʼlum turkum yodgorliklarining yuzaga kelishiga xizmat qildi. Masalan, VI-XI asrlar oraligʻida koʻplab monumental (xotiro) yozuvlar yaratilgan. Bulardan alohida katta majmuani tashkil etuvchi Shatial tashrifnomalarini koʻrsatish mumkin. Holbuki, Shatial qoyalarida yozib qoldirilgan sugʻdcha tashrif bitiklarining xronologik chegaralari milodiy II-III asrlardan boshlansa-da, ularning soʻnggi xronologik chegaralari VI, hatto VII asr boshlarigacha boʻlgan vaqtni oʻz ichiga olgan deb hisoblanadi (Humbach H., 1980:

201). Shatial sugʻdiy bitiklarining dastlabki oʻrganilish bosqichida X.Humbachning mazkur nashri alohida oʻrin tutdi. Unda Shatial tashrifnomalaridan 136 yozuv koʻchirmalari, oʻqilishi va ilmiy tasnifi joylashgan. Keyinchalik ingliz olimi N.Sims-Williams tomonidan ushbu majmua qayta oʻrganilib, salkam 1000 ta sugʻdcha tashrifnoma haqida maʼlumotlar yigʻildi va maxsus albomda ularning fotonusxalari chop etildi (Sims-Williams N., 1987: 133). Shatial bitiklarining sugʻdiy qatlami paleografiyasi M. M. Isʼhoqov tomonidan maxsus oʻrganilgan (Исхаков М. М., 1992: 184–192).

Shatial sugʻdiy yodnomalarining tarixiy ahamiyati favqulodda qimmatlidir. Ularni 1970-yillarning oxirida pokistonlik arxeolog va tarixchi A.Hasan Dani hamda daniyalik etnograf olim Karl Jettmar Hind daryosining yuqori oqimidagi yolgʻizoyoq togʻ dovoni oldida joylashgan qadimiy buddaviy muqaddas manzildan topishgan. Bu manzil oʻz davrida nafaqat sugʻd buddaviylari uchun, balki bu din jamoalarining boshqa koʻplab etnik guruhlari uchun ham ziyoratgoh hisoblangan. U yerdagi ulkan xarsangtoshlar sirtiga buddaviy muqaddas namozgohlar, yaʼni stupalar tasvirlari tushirilgan. Stupalar atrofida yuzlab sugʻd ziyoratchilarining ismlari va kelgan ona yurtlari nomlaridan iborat nisbalarning yozib qoʻyilgani sugʻd jamiyatida budda dini jamoalari qanday nufuzga ega boʻlganini koʻrsatadi. Masalan, nisbalar orasida Smarkandich (Samarqandlik), Maymirgʻich (Maymurgʻlik), Kashinak (Keshli), Puxarik (Buxorolik) va boshqalar bor. Bundan tashqari, Shatial bitiklarida aks etgan shaxs ismlarining leksik-maʼno xususiyatlari ham alohida onomastika va antroponimika tarixi uchun muhim manbadir. Ziyoratchilar budda dinida boʻlsalar-da, zardushtiylikka va uning mahalliy koʻrinishlariga xos ismlarga ega boʻlganlar. Masalan, Chitbantak (“Oliy ruh bandasi”), Uxshbantak (“Vaxsh ilohining bandasi”), Taxsichbandak (“Taxsich ilohining bandasi”), Nandipar (“Nana ilohasi bergan farzand”), Aspgʻom Navsarj oʻgʻli (“Ot poyqadami bilan yangi yilda tugʻilgan bola”), yaʼni ot yilining boshida dunyoga kelgan odam va hokazo. Ismlarni tahlil qilishga M.M.Isʼhoqov alohida eʼtibor bergan. Ammo bu masalani maxsus oʻrganish zarurligicha qolmoqda.

Sugʻd tashrifnomalari turkumiga mansub yana bir yozma yodgorlik VII asr Sugʻd davlatining tashqi aloqalari bilan bogʻliq Afrosiyob devoriy yozuvidir. Bu yozuv VII asr oʻrtalariga oid podsholik saroyi devorlariga ishlangan (Шишкин В. А., 1965: 21). Bu yozuvning mazmuni va izohlari В. А. Лившиц tomonidan eʼlon qilingan (Лившиц В. А., 1965: 13-17). Keyinroq Afrosiyob yozuvi mazmuniga bir necha bor murojaat etilgan. Jumladan, 1980-yilda nashr qilingan «Древний Самарканд» nomli ommabop kitobda bu yozuvga yana murojaat etilib, uning birinchi oʻqilishiga jiddiy tuzatish kiritilgan (Сулейманов Р., Исхаков М., Ташходжаев Ш., 1980: 17). Xususan, unda dastlabki talqindagi “Xun podshosi

Varxuman” jumlası xıtoy manbalarıdagı Samarqand podsholari sulolası kelıb chıqqan urug‘ nomi – “Unash” urug‘ı ataması ekanlıgı qayd etıladı. Demak, “Unash” urug‘ıga mansub xonadon vakılı podsho Varxuman deb izohlash maqsadga muvofıqdir (Лившиц В. А., 1979: 29). Afrosiyob devoriy yozuvı paleografik jihatdan ham maxsus o‘rganılın va yozuvning matn qatorları yuqorıdan pastga – vertikal yo‘nalıshlı tez yozuv xat turı deb ta‘riflangan (Исхаков М. М., 1992: 321). Afrosiyob devoriy yozuvı qimmatlı tarixiy manbadır. Unda 650-yıllarning o‘rtalarıda Sug‘d tarıxıga oid Varxuman bilan diplomatik aloqalarga kirıshgan Chag‘oniyon hokımlıgının Burgzoda ismli vakılı rahbarlıgıda Samarqandga kelın elchilik tashrıfı haqıda ma‘lumot saqlangan. Bu esa o‘zıga xos diplomatiya tarıxı voqelıgıdır.

İlk o‘rta asr tashrıfnomalarıdan yana bırı 762-yılga oid. U Uyg‘ur xoqonı Igi Yag‘laqar buyrug‘ı bilan Mo‘g‘uliston hududıdagı Sevresomon nomlı manzılıda tosh yuzasıga sug‘d xatı bilan bıtilın. Yozuv Xıtoy ustıga yurısh davomıda qo‘lga kırıtilın g‘alaba haqıdagı zafarnomadır. Sevresomon yozuvı ham bırlamchi o‘qısh va izoh tarzıda nashr etılın (Кляшторный С. Г., Лившиц В. А., 1971: 32–34).

Sug‘d tashrıfnomalarının yana bır yorqın namunası X asr oxırı – XI asr boshlarıga oid Yettısuv va Talas vodiysıda saqlangan qoyatosh bıtiklarıdır. Ularnı В. А. Лившиц 1-А, 1-Б, 2-А, 2-Б, 2-Г, 2-Е, 2-Ж raqamları bilan belgilagan (Лившиц В. А., 1981: 15–17). Tereksoy tashrıfnomaları bu yerga muqaddas manzil sıfatıda zıyorat uchun kelın turklar tomonıdan yozılın. Bıtıknı yozıshga buyurgan shaxsnıng nomi Qoraxoniylar davrı yırık arboblardıdan bırı Alp Tarxon Kultegın deb o‘qılın. Matn mazmunıda unıng yozılın vaqtı Xusrav yıl hesabıga bo‘yicha 275-yıl deb ko‘rsatılın. Bu sana Sosoniyların so‘nggi podshosı Yazdıgırd III jorıy qılın era – 632-yıldan boshlangan. Avvalo, XI asr boshıda, anıqrog‘ı 1007-yılıda turk mansabdorı Alp Tarxon Kulteğının sug‘d tılı va uyg‘urlashın sug‘d yozuvıdan xotırot tashrıfnomasını yozdırıshda foydalanganı alohıda dıqqatga sazovor hodısadır (Исхаков М.М., 1992: 321). Yana shu kabi sug‘d tashrıfnomalarıdan bırı Tereksoy yaqınıdagı Qulonsoydan topıb o‘rganılın. Bu yozuv ham turklar tomonıdan, xususan İltak Tartosh O‘runchur tomonıdan buyurılın. Tereksoy va Qulonsoy bıtikları orasıda turkıy ijtimoiy atamalardan Tarxon, Chur, Xotun kabılar va bular qatorıda turk amaldorlarıga nisbatan xvanbu kabi sug‘dcha hokım martaba nomının qo‘llanışı turk-sug‘d madaniy-tarixiy simbiozı va bu bilan bog‘lıq sug‘d-turk etnik-madaniy munosabatlarıga ishorat qıladı. Bulardan tashqarı Tutuq, Tarxon, Elchi, Tangrı qulı kabi ijtimoiy atamaların ishlatılıshı bıtik muallıflarının qadımgi turkıy jamiyatga xoslıgını ko‘rsatadı.

Tereksoy va Qulonsoy bitiklarida qoʻllangan sanalarning eng soʻnggi yili milodiy 1025-yil bilan chegaralanadi. Yana bir sana qoʻyish usuli qadimgi turklarda muchal yil hisobi amal qilganini koʻrsatadi. Masalan, sugʻdcha Mushsard, Nokosard kabilar “sichqon yili” va “ilon yili” demakdir. Qulonsoy va Tereksoy tashrifnomalari ilk oʻrta asrlar sugʻd yozuv anʼanasi sugʻdiy tosh mangu bitikchiligi koʻrinishida turkiylar orasida uzoq davom etganini koʻrsatadi. Ikkinchi tomondan, bu hol Movarounnahrda tashqarida arab yozuviga oʻtish nisbatan sekin kechganidan ham dalolat beradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Sugʻd yozma yodgorliklari tahlil etilgan manbalar va maʼlumotlar asosida quyidagi xulosalarga kelish mumkin:

Avvalo, VI-XI asrlar orasida bevosita Sugʻdiyonda sugʻd yozuv madaniyati oʻzining eng yuksak pallasiga koʻtarilgan.

VI-XI asr sugʻd yozma yodgorliklarining janr va tur xilma-xilligi, ularning vazifalari rang-barangligi ham sugʻd jamiyatining madaniy saviyasi yuqori boʻlganligini koʻrsatadi.

Sugʻd yozuv madaniyati Markaziy Osiyoda, ikki daryo oraligʻida Samarqand, Buxoro, Qashqadaryo vohalarida shakllanib, Choch, Fargʻona, Yettisuv, Janubiy Qozogʻiston, Oltoy oʻlkasi, Sharqiy Turkiston, Moʻgʻuliston yerlarigacha yoyilgan.

Sugʻd yozuvi umumsugʻd ijtimoiy-madaniy va maʼnaviy ehtiyojlariga xizmat qila borib, turli diniy jamoalarda diniy-falsafiy-axloqiy matnlarni koʻchirib koʻpaytirishga xizmat qilgan. Bular buddaviylik, moniylik, xristianlik dinlariga mansub yodgorliklar, dunyoviy adabiyot, xoʻjalik hisob-kitoblari, oʻzaro yozishmalar, taqvimlar, tashrif xotiranomalari, qabr toshlariga oʻyib bitilgan yozuvlar va boshqalardir.

Sugʻd yozma yodgorliklarining Oʻzbekiston tarixi uchun ahamiyati beqiyosdir. Chunki ularning yaratilgan bosh makoni Sugʻd bugungi Oʻzbekistonning uch viloyati – Buxoro, Samarqand, Qashqadaryo hududlariga toʻgʻri keladi. Sugʻd yozma yodgorliklarining eng muhim tarixiy xususiyati shundaki, ularda voqealar chetdan kuzatilib emas, balki bevosita ichidan turib yozilgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR ROʻYXATI:

1. Corpus Inscriptionum Iranicarum (1987) / Ed. N. Sims-Williams. London. – 133 p.
2. Humbach H. (1980) Die Sogdischen Inschriftenfunde vom oberen Indus (Pakistan) // Allgemeine und vergleichende Archäologie – Beiträge. München. Bd. 2. – S. 201.

3. Исхаков М. М. (1992) Палеографическое исследование согдийских письменных памятников: Дисс. ... д-ра ист. наук. – Т. – С. 184-193, 321.
4. Кляшторный С. Г., Лившиц В. А. (1971) Севре́йский камень // Советская тюркология. – № 3. – С. 32-34.
5. Лившиц В. А. (1965) Надписи на фресках из Афрасиаба // Тезисы докладов сессии, посвящённой истории живописи стран Азии. – Ленинград. – С. 13-17.
6. Лившиц В. А. (1979) Правители Панча // НАА. – № 4. – С. 29.
7. Лившиц В. А. (1981) Согдийцы в Семиречье: Лингвистические и эпиграфические свидетельства // ПП и ПИКНВ. КС XV годичной научной сессии ЛО ИВАН. – Москва. – С. 15-17.
8. Сулейманов Р., Исхаков М., Ташходжаев Ш. (1980) Древний Самарканд. – Т.: Фан. – С. 17.
9. Шишкин В. А. (1965) Афрасиаб – сокровищница древней культуры. – Т. – С. 21.

REFERENCES:

1. Corpus Inscriptionum Iranicarum (1987) / Ed. N. Sims-Williams. London. – 133 p. (In English)
2. Humbach H. (1980) Die Sogdischen Inschriftenfunde vom oberen Indus (Pakistan) // Allgemeine und vergleichende Archäologie – Beiträge. München. Bd. 2. – S. 201. (In German)
3. Iskhakov M. M. (1992) Paleograficheskoe issledovanie sogdiyskikh pis'mennykh pamyatnikov: Diss. ... d-ra ist. nauk. – Т. – S. 184-193, 321. (In Russian)
4. Klyashtorny S. G., Livshits V. A. (1971) Sevrey'skiy kamen' // Sovetskaya tyurkologiya. – № 3. – S. 32–34. (In Russian)
5. Livshits V. A. (1965) Nadpisi na freskakh iz Afrasiaba // Tezisy dokladov sessii, posvyashchyonnoy istorii zhivopisi stran Azii. – Leningrad. – S. 13-17. (In Russian)
6. Livshits V. A. (1979) Praviteli Pancha // NAA. – № 4. – S. 29. (In Russian)
7. Livshits V. A. (1981) Sogdiytsy v Semirech'e: Lingvisticheskie i epigraficheskie svidetel'stva // PP i PIKNV. KS XV godichnoy nauchnoy sessii LO IVAN. – Moskva. – S. 15-17. (In Russian)
8. Suleymanov R., Iskhakov M., Tashkhodzhaev Sh. (1980) Drevniy Samarkand. – T.: Fan. – S. 17. (In Russian)
9. Shishkin V. A. (1965) Afrasiab – sokrovishchnitsa drevney kul'tury. – Т. – S. 21. (In Russian)